

BADIIY ADABIYOTDA MAYMUN OBRAZINING TARAQQIYOT BOSQICHLARI

Ergasheva Sarvara Furqat qizi,

ToshDO‘TAU O‘TA yo‘nalishi 1-kurs magistranti

sarvarafurqatqizi@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maymun obrazining jahon xalqlari madaniyati, adabiyotida tutgan o‘rni haqida ma’lumotlar beriladi. Dunyo xalqlarning maymun obrazi bilan bog‘liq diniy qarashlari o‘rganiladi. Xususan, jahon adabiyotida maymun obrazining paydo bo‘lish genezisi tadqiq etiladi. Bunda germenevtik metoddan foydalaniladi. Shuningdek, maymun haqida hinduiylik, buddaviylik, xristianlik ta’limotidagi qarashlar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: maymun, din, adabiyot, san’at, etnografiya, ramz.

Badiiylik — san’atning ham joni, ham ruhi ekan, uni yuzaga keltiruvchi asosiy vositalardan biri — badiiy obrazdir va u adabiyotshunoslik fanining markaziy muammosi sanaladi. Chunki adabiyotshunoslik ilmida «obraz» deganda inson ongida in’ikos etilgan voqea-hodisalargina emas, balki shu bilan birga so‘z vositasida san’atkor tomonidan anglangan, qayta ishlangan (bichib to‘qilgan) va tasvirlangan hayot tushuniladi. “... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo‘q. Hamma qismlar butunga buysungan, hammasi bitta maqsadga yo‘naltirilgan, hammasi birlikda bitta go‘zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi”. [1, B.101].

Obraz sifatida har doim ham inson olinmasligi mumkin. Masalan, hayvonlar haqidagi ertaklar, masallarda jonvorlar obrazi keng qo‘llanadi. Hayvonlarning xatti-harakatlari, gap-so‘zlari orqali ko‘proq kishilar fe’l-atvori, ish-harakat, holatlari ochib beriladi. Hayvonlar obrazi o‘zida ramziy, majoziy ma’noni aks ettiradi. Masalan, kabutar – tinchlik, tulki – ayyorlik, quyon – qo‘rqoqlik ramzi.

Badiiy adabiyotda ko‘p uchraydigan obrazlardan biri maymun obrazi hisoblanadi. Ushbu obraz dunyo millatlarda turlicha talqin qilinadi. Bunga sabab

sifatida ularning diniy e'tiqodi, madaniy hayoti, dunyoqarashini keltirish mumkin. Masalan, maymunlar hind mifologiyasida muhim rol o'ynaydi, insonlar Ramaga yovuzlikka qarshi kurashda yordam bergan qudratli maymun, ya'ni Hanumanning timsoliga sig'inishadi. Hanuman hindlarning bhakti-shaktiga sig'inish an'alarining ikkita eng qimmatli xususiyatini: “qahramonlik, kuchli, qat'iy mukammallik” va “Xudoga muhabbat, hissiy sadoqat”ni o'zida mujassam etgan [<https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman>]. Shuningdek, hindlarning “Ramayana” asarida vanaralar haqida ham ma'lumot keltirilgan. Ular Ramga Ravanni yengish uchun yordam berishgan. Hinduiylikda vanara so'zi “o'rmon odami” yoki “maymun” ma'nosini anglatadi [<https://en.wikipedia.org/wiki/Vanara>]. Hindlar maymunlarni juda qadrlashadi. Hanuman haykallarini asrab-avaylashadi, ularga sig'inishadi. Maymunlarga yeguliklar berishadi, ularni parvarishlashadi. Bu orqali ular o'zini go'yo Hanumann rozi qilib, uni xursand qilgandek his etishadi. Haftaning seshanba va payshanba kunlari hinduiylik ta'limotiga e'tiqod qiluvchi kishilar maymunlarga mevalar berishadi va ulardan oila a'zolari hamda o'zini yovuzlik, kulfatlardan himoya qilishlarini so'rab duo qilishadi.

Maymun obrazi G'arb mamlakatlarida salbiy obraz sifatida tasvirlangan. O'rta asr ilohiyotchilari ko'pincha shaytonni Xudoning maymuni, deb atashgan va bu qahramonning ismi bilan aniq ko'rsatilgan - Lucian. Ingliz tilidagi "maymun" so'zi nafaqat “primat” ning to'g'ridan to'g'ri ma'nosini, balki “o'rmalovchi, maymun” ma'nosini ham anglatadi. Shuningdek, Yevropadagi mashhur tasviriy san'at namunalarida maymun og'zida olma tishlab turgan qiyofada tasvirlanadi. Buni diniy jihatdan o'rganilsa, Odam Ato hamda Momo Havoning jannatdan quvilishiga taqiqlangan meva (ayrim manbalarda xurmo, ba'zida olma, ba'zi o'rinlarda esa bug'doy tarzida talqin qilinadi) tufayli quvilishiga borib taqaladi. Xristian dinida aynan o'sha meva olma sifatida keltiriladi. Shunday qilib, maymunga Odam Ato va Momo Havoning jannatdan haydaliishiga sabab bo'lgan jonzot sifatida qaraladi. Gyotening “Faust” asarida ham maymun obrazidan foydalanilgan [4, B.123].

Buddaviylik ta'limotida ham maymun xudosi mavjud. U Sun Vukung hisoblanadi. Ushbu dinga e'tiqod qiluvchi kishilar Sun Vukungning hech qachon

o‘lmasligiga, abadiy hayot kechira olishiga ishonishadi. Sun Vukungni hech kim o‘ldira olmaydi, uni yengadigan kuch yo‘q deb hisoblashadi. Chunki unda kuch-qudrat va energiya yetarli ekanini aytishadi. Bundan tashqari, Sun Vukung ob-havoni ham nazorat qilib tura olish qobiliyatiga ega ekanligi, u istasa, quyosh chiqishi, agar xohlasa, yomg‘ir yog‘ishiga qattiq ishonishadi.

Qadimgi Misrda maymun xudosi mavjud bo‘lgan. U Babi nomi bilan atalgan. Shuningdek, ayrim manbalarda uni Baba deb ham atashgan. Babi tug‘ilish, o‘lim va qayta tug‘ilishni anglatgan.

Ezop masallarida ham maymunlar obrazi ko‘p keltirilgan. Masalnavis majoziy ma’noda insonga xos bo‘lgan xislatlarni maymunlar obraziga singdira olgan. Xususan, Ezop “Tulki va maymun” masalida nodon, dunyoqarashi tor, hech narsaga aqli yetmaydigan, ammo odamlarga o‘zini ko‘z-ko‘z qiladigan kimsalarni maymun obrazi orqali ko‘rsatib bergan:

“O‘rmonda barcha hayvonlar katta anjumanga yig‘ilishib, o‘zlariga podsho saylamoqchi bo‘libdilar. Bu yig‘inda maymun o‘ynoqlab raqs tushib, hammani qoyil qoldiribdi; shu bois hayvonlar uni o‘zlariga podsho etib saylabdilar. Biroq Tulkining bunga g‘ayirligi kelibdi; bir kuni u o‘rmonda bir bo‘lak go‘sht ilingan qopqonni ko‘rib qolibdi va maymunni bu yerga boshlab kelib, debdi: «Bu o‘ljani kamina topdim, vale uni o‘zimga olmadim — sizga ilindim, podshohim, marhamat, o‘z qo‘lingiz bilan olib tanovul qiling». Hech qanday shubha sezmagan g‘ofil maymun qopqonga yaqin borib, unga ilinib qolibdi va tulkidan bu razil qilmishi uchun o‘pkalay boshlabdi. Tulki esa unga javoban: «Voy, pandavaqi-ye, hali shu farosating bilan barcha hayvonlar ustidan hukmronlik qilmoqchi bo‘ldingmi?» debdi...”

[5, B 27]. “Delfin bilan maymun” masalida esa maymun o‘zini insonlardek tutadi, ammo oxiri hamma narsa oshkor bo‘ladi.

...Shu mahal bir delfin maymunni ko‘rib qoladi, uni odam deb o‘ylab, yaqin boradi-da, cho‘kib ketishdan asrab, sohil tomon o‘z ustida olib keta boshlaydi. Mana, ular Afinaning Pirey limaniga yaqinlashadilar. Shunda delfin maymundan: «Sen o‘zi afinalikmisan?» deb so‘raydi. Maymun javob beradi: «Ha, afinalikman. U yerda nomi ulug‘, boobro‘ qarindoshlarim ko‘p». Shu javobdan keyin delfin: «Pireyni

ko‘ryapsanmi?» deb so‘raydi. Maymun, bu Pirey bironta odam bo‘lsa kerak, deb o‘ylab: «Ha, ko‘rib turaman, u mening yaqin qarindoshim», deydi. Yolg‘onchining bu gapidan achchig‘i chiqib ketgan delfin maymunni dengiz o‘rtasiga sudrab borib cho‘ktirib yuboradi [6, B. 25].

Maymun obrazi xitoy adabiyotida ham o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Zero, qadim zamonlardan ham maymun obrazi xitoy poeziyasida yetakchi o‘rin tutgan. Xususan, Chu Szi dastlab xitoy she‘riyatiga maymun obrazini olib kirgan hisoblanadi [[https://en.wikipedia.org/wiki/Simians_\(Chinese_poetry\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Simians_(Chinese_poetry))]. Bugungi kunda ham xitoyliklar uylarida maymun haykalchasini saqlashadi. Ular haykal uy egasiga boylik, energiya berishiga ishonishadi.

Qadim zamonlarda yapon xalqi maymunlarni juda yaxshi ko‘rgan. Ularga faqatgina hayvon sifatida qarashmagan, balki Xudo va insonlar orasidagi vositachi deb uni hurmat qilishgan, ardoqlashgan. Yaponlar iloji boricha, maymunlarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishgan. Ularning o‘sha vaqtdagi e‘tiqodlariga ko‘ra, agar odamlar maymunlarni xafa qilsa, ularga g‘amxo‘rlik qilmasa, Xudo bilan ular o‘rtasidagi aloqalarga putur yetardi. Ammo yillar o‘tishi bilan yapon xalqining maymunlarga bo‘lgan munosabati deyarli o‘zgargan. Ayniqsa, maymun obrazi XVII asrda boshqalarning xatti-harakatlarini qiladigan odamlarni ifodalagan. Mashhur yapon antropologi Emiko Onuki yaponlarni mashhur “Odam — bu uch tutam sochsiz maymun” iborasini tushuntirgan. Mazkur iborani yaponlar kimningdir ustidan kulmoqchi, uni mazax qilmoqchi bo‘lganida qo‘llashadi [https://en.wikipedia.org/wiki/Monkeys_in_Japanese_culture].

Turkiy adabiyotda ham maymun obrazi qo‘llanilishi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Qadimgi davrlarda odamlar kunlarni, vaqtni sarhisob qilish maqsadida taqvim yaratishgan. Mamlakatlarda urushlar, boshqa davlatlarga yurishlar, siyosiy vaziyat, madaniy hayotni tarixga muhrlash uchun ular yil, oy, kunlarga nomlar berishgan. Buning uchun esa turli yo‘llardan foydalanishgan. Xususan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida ham bu obraz keltirilgan. “Bichin – maymun: Bichin yili – Maymun yili – Maymun (muchali) yili. O‘zbek tilining

Xorazm shevasida “Bichin (yili) – Maymun (muchali) yili” deb yuritiladi [<https://oyina.uz/uz/article/1510>].

Arab manbalarida ham maymun haqida qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan. Misol uchun, xalifa al-Motavakkeliga ko‘plab qo‘lga o‘rgatilgan maymunlar yuborilgan, ulardan bittasi shahmat o‘yini ustasi bo‘lgan. Monarxga ekzotik jonzot, xususan, maymun yuborish “Injil”da ham tasdiqlangan. [10, B.10:22]

Abbosiyilar davriga kelib esa maymun uy hayvoni yoki xalifa uchun ermak bo‘lib xizmat qilgan. Arablar o‘zining boyligini boshqalarga ko‘rsatish uchun qadimda maymun boqishgan. Dastlab ular tuyalari sonining ko‘pligi bilan, keyin esa yirtqich qushlari bilan boyliklarini ommaga ko‘z-ko‘z qilishgan. Keyinchalik noyob hayvonlarni, masalan, maymunni boqish o‘sha davrda urfga aylangan.

Maymun qadimda o‘zbeklar orasida ham boylikni anglatgan. Badavlat oila vakillari maymunni uy hayvoni sifatida boqishgan. Xususan, Abdulla Qahhorning “Dahshat” hikoyasida maymun obrazi mavjud. “...Shu asnoda kattakon bir sag‘ananing ichidanmi, naryog‘idanmi allaqanaqa bir tovush eshitildi-yu, xayal o‘tmay nimadir kelib Unsinning yelkasiga minib oldi, aftidan, bo‘g‘moqchi bo‘lib qo‘l uzatdi. Unsin ko‘kragiga nihoyatda og‘ir bir narsa bilan urilganday ko‘ngli ozib tentirab ketdi-yu, yiqilmadi, lekin oyoq uzra turib hushidan ketdi; oradan qancha vaqt o‘tganini bilmadi, ko‘zini ochib qarasa jonvor yelkasidan tushipti, emaklab boyagi sag‘ananing orqasiga o‘tib ketdi. Unsin qo‘rquvdan telba bir ahvolda bo‘lsa ham fahmladi: maymun! Dodxoning maymuni! Maymunni dodxoning o‘zi olib kelmagandir, birovdan berib yuborgan!..” [<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-dahshat-hikoya>].

Rus adabiyotida ham maymun obrazi salmoqli o‘rin egallaydi. I.Krilovning “Maymun ila ko‘zoynak” masalida:

“Juda qartaymish erdi bir maymun,
Ko‘zining nuri qolmab erdi butun.
Ul eshitdi bu dard uchun darmon –
Ko‘zoynak tutar emish inson.

Pul yig‘ub ko‘zguni sotib oldi,

O‘zini qayta(ga) zahmatga soldi...” — deb yozilgan.

Masal orqali muallif o‘ylamay qilingan ish kishiga hech qachon yaxshi natija olib kelmasligini ko‘rsatgan. Shuningdek, boshqalarga qarab, ulardan o‘rganib, ortidan ko‘r-ko‘rona ergashish, albatta, zarar keltirishi asarda yaxshi ochib berilgan.

O‘zbek adabiyotida Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida “Maymun bilan najjor” masali mavjud. Unda maymun nodon, shoshqaloq, o‘ziga ortiqcha baho berib yuboradigan insonlar ramzi hisoblanadi. Zero, “Ustoz ko‘rmagan shogird har maqomga yo‘rg‘alar” maqoli aynan shu masal qahramoni bo‘lgan maymunga mos.

... Ketti hunar shavqi bila g‘ussasi,

Tushti yag‘och ayrisiga xossasi.

Bas, keynidin bo‘ldi tutulmog‘lig‘i,

Mumkin emas bo‘ldi qutulmoqlig‘i [11, B. 54].

Maymun obrazining badiiy adabiyotda ko‘p qo‘llanishiga sabab sifatida Charlz Darvinning nazariyasini keltirish mumkin. Olimning fikricha, insoniyat maymundan tarqagan. Zero, ushbu nazariyadan keyin jahon adabiyotida maymun obrazi ishtirok etgan asarlar birin-ketin yozilgan. Masalan, Uinston Grum “Forrest Gamp”, V.V.Jakobsning “Maymunning panjasi”, Vilgelm Gauf “Maymun odam”, Vilson Rouls “Maymunlarning yozi”, Peggi Rohman “Hayrli tun, Gorilla”, Entoni Braun “Gorilla”, Piyer Pul “Maymunlar sayyorasi”, Delov V.Lovleys “King Kong”, Piter Xyog “Ayol va maymun” va boshqalar. O‘zbek adabiyotida esa Abdulla Qahhor, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Nazar Eshonqul asarlarida maymun obrazi mavjud.

Dastlab maymun obrazi mifologik obraz sifatida tasvirlangan. Masalan, qadimda Xitoyda Sun Vukung obrazi ilohiylashtirilgan va u haqida ko‘plab afsonalar to‘qilgan. Ezop masallarida esa maymun obrazi majoziy obraz sifatida tasvirlangan. Bunda masalnavis insonlarga xos xislatlarni hayvonlarga singdirgan. Buddaviylik, hinduiylik dinida maymunga sig‘inilgan bo‘lsa, xristian dinida bu hayvon qoralangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ahmedov S. va boshqalar. 6-sinf adabiyot darsligi. – T.: “Ma’naviyat”. 2017. – 160 b.
2. “The Holy Bible”, p. 1602.
3. Belinskiy V.G. Adabiy orzular. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1977.
4. Dunkle, Harvey. "Monkey Business in Goethe's *Faust*, *Die Wahlverwandtschaften*, and Science." *Goethe Yearbook*, vol. 4, 1988, p. 123-13
5. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik/Mas’ul murarrar: B. Valixo‘jayev. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 264 b.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Vanara>
8. [https://en.wikipedia.org/wiki/Simians_\(Chinese_poetry\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Simians_(Chinese_poetry))
9. <https://oyina.uz/uz/article/1510>
10. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-dahshat-hikoya>